

Universidad Politécnica de Pénjamo

Manual de Prácticas del Laboratorio de
Bioquímica para Ingeniería en Biotecnología

El presente material está diseñado para realizar las prácticas de la Asignatura de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Pénjamo.

Material elaborado por:

Dra. Eva Marcela Licea De anda

Profesora Investigadora Universidad Politécnica de Pénjamo

Manual de Prácticas de Laboratorio de Bioquímica (2026)

Creative Commons Attribution 4.0 International

The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited. [Read more](#)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19985389>

Contenido

Práctica 1. Análisis experimental de las propiedades del agua	4
Bitácora de Práctica 1.....	7
Práctica 2. Identificación de Azúcares.....	10
Bitácora Práctica 2.....	13
Práctica 3. Identificación de Almidones	16
Bitácora Práctica 3.....	22
Práctica 4. Identificación de Lípidos y Proteínas en alimentos	25
Bitácora Práctica 4.....	28
Práctica 5. Actividad enzimática de la catalasa.....	31
Bitácora Práctica 5.....	34

Práctica 1. Análisis experimental de las propiedades del agua

1. Introducción

El agua es una sustancia esencial en los sistemas biológicos debido a sus propiedades fisicoquímicas únicas, como la tensión superficial, la capilaridad, la solvencia, la densidad anómala y la conductividad eléctrica. En esta práctica, se llevarán a cabo experimentos para demostrar estas propiedades y su importancia en procesos bioquímicos.

2. Objetivo General

- Analizar experimentalmente las propiedades fisicoquímicas del agua para comprender la influencia de dichas propiedades en sistemas biológicos.

3. Materiales y reactivos

- Agua destilada
- Vasos de precipitados
- Pipeta
- Tubos de ensaye
- *Aguja**
- *Colorante alimenticio**
- Papel filtro
- *Regla de plástico*
- *Espátula*
- *Aceite vegetal**
- *Detergente líquido**
- Tubos de ensayo
- *Cubo de hielo**
- **Circuito eléctrico con bombilla**
- *Sal de mesa**
- *azúcar **

4. Metodología

4.1. Tensión superficial

Objetivo: Observar la capacidad del agua para sostener objetos en su superficie debido a la cohesión molecular.

Procedimiento:

1. Llena un **vaso de precipitados** con **agua destilada**.
2. Coloca suavemente una aguja sobre la superficie del agua y observa si flota.
3. Agrega una gota de detergente líquido y analiza cómo se rompe la tensión superficial.
4. Discute la importancia de este fenómeno en biología, como en el movimiento de algunos insectos sobre el agua.

4.2. Capilaridad y adhesión

Objetivo: Evaluar la capacidad del agua de ascender a través de materiales porosos por adhesión y cohesión.

Procedimiento:

1. Llena un vaso con agua coloreada (usando colorante alimenticio).
2. Introduce un extremo de un papel filtro en el agua y observa su ascenso.
3. Mide la altura alcanzada por el agua a lo largo de cinco minutos.
4. Relaciona este fenómeno con la absorción de agua por raíces en plantas.

4.3. Solvencia del agua

Objetivo: Evaluar la capacidad del agua como solvente frente a sustancias polares y no polares.

Procedimiento:

1. En tres tubos de ensayo, coloca 5 mL de agua destilada en cada uno.
2. Agrega sal al primer tubo, azúcar al segundo y aceite vegetal al tercero.
3. Agita cada tubo y observa si la sustancia se disuelve completamente.
4. Explica por qué el agua es un excelente solvente para sustancias polares, pero no para las no polares.

4.4. Densidad y anomalía del agua

Objetivo: Comparar la densidad del agua líquida y sólida.

Procedimiento:

1. Llena un vaso con agua destilada a temperatura ambiente.
2. Coloca un cubo de hielo dentro del vaso y observa su flotabilidad.

3. Explica por qué el hielo flota en el agua y su importancia en ecosistemas acuáticos.

4.5. Conductividad eléctrica

Objetivo: Evaluar la capacidad del agua para conducir electricidad utilizando un circuito con una bombilla.

Preparación de las soluciones:

Llena tres vasos con 100 mL de agua destilada.

En el primer vaso, deja solo agua destilada (control).

En el segundo vaso, disuelve una cucharadita de sal (NaCl).

En el tercer vaso, disuelve una cucharadita de azúcar (C₆H₁₂O₆).

Medición de conductividad:

Sumerge los electrodos en el vaso con agua destilada y observa si la bombilla enciende.

Luego, introduce los electrodos en el vaso con agua salada y observa si la bombilla brilla más intensamente.

Finalmente, introduce los electrodos en el vaso con agua azucarada y compara la respuesta con los demás casos.

Análisis:

Explica por qué la bombilla no se enciende en agua pura ni con azúcar, pero sí en la solución salina.

Relaciona la presencia de iones con la conducción eléctrica y su importancia en sistemas biológicos, como la transmisión de impulsos nerviosos.

5. Resultados y análisis

- Registra observaciones detalladas de cada experimento.
- Explica la importancia de cada propiedad del agua en los procesos bioquímicos.
- Discute la relevancia de la conductividad eléctrica en organismos vivos.

6. Conclusiones

- Resume los hallazgos sobre las propiedades del agua y su impacto en la bioquímica.
- Relaciona cada propiedad con un fenómeno biológico relevante.

Búsqueda de Información

- Realiza una búsqueda de información en fuentes confiables, de las propiedades del agua y su aplicación a los sistemas biológicos y colócalo en la introducción de tu práctica.

8. Diagrama de Flujo de la Metodología

Previo a la práctica, deberá realizar un Diagrama de flujo del o los procedimientos a realizar durante la práctica

9. Observaciones durante la práctica

Durante la práctica deberá hacer sus observaciones, esquemas, gráficas o lo que considere le permita realizar su reporte final de la práctica.

Práctica 2. Identificación de Azúcares

1. Introducción

Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza. Representan más de la mitad de todo el carbono orgánico y 0.3% del peso corporal en el ser humano. Además, proporcionan de 50 a 60% de la energía consumida por un individuo.

Definición de carbohidrato

Los carbohidratos son un grupo de biomoléculas orgánicas, entre las que se incluyen los azúcares, como la sacarosa, y los polisacáridos, como el almidón, el glucógeno y la celulosa, entre otros. En esencia, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción 1:2:1; por tanto, su fórmula general es $C_n(H_2O)_n$.

Clasificación de los carbohidratos

Los carbohidratos se clasifican de acuerdo con el número de monómeros que contiene en monosacáridos (un monómero), oligosacáridos (de 2 a 10 monómeros unidos por enlace glucosídico) y polisacáridos (más de 10 monosacáridos unidos). Los monosacáridos, de acuerdo con su grupo funcional, se dividen en aldosas (polihidroxi aldehídos) y cetosas (polihidroxi cetonas). A su vez, de acuerdo con la cantidad de carbonos que contienen, se subdividen en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas (de 2 a 7 carbonos, respectivamente).

Funciones de los carbohidratos

1. Fuente energética principal (p. ej., la glucosa).
2. Estructura (como la celulosa en las plantas y la quitina en el exoesqueleto de los insectos).
3. Precursores de biomoléculas complejas, como los ribonucleótidos del ácido ribonucleico (como la
4. ribosa) y los desoxirribonucleótidos (la desoxirribosa).
5. Almacén de energía, en forma de almidón en los vegetales
6. y de glucógeno en los animales.

Carbohidratos de la dieta

El individuo puede ingerir los carbohidratos en forma de monosacáridos y disacáridos, también denominados azúcares simples, o de polisacáridos, denominados azúcares complejos. Los azúcares simples aumentan la glucosa sanguínea (glucemia) en mayor proporción y más rápido que los complejos. Por lo anterior, se recomiendan carbohidratos complejos en los pacientes con diabetes mellitus para "suavizar" los picos de hiperglucemia posprandial (después de la ingesta de alimentos). Por lo contrario, en pacientes con hipoglucemia, se recomienda la ingesta o administración intravenosa de azúcares simples, para aumentar la glucemia.

Reactivo de Fehling

La cuantificación de azúcares reductores con el reactivo de Fehling se basa en una reacción química en la que los azúcares con grupos aldehído o cetona reducen los iones de cobre presentes en la

solución de Fehling. Este proceso genera un precipitado de óxido de cobre (I), cuya cantidad puede ser medida para determinar la concentración de azúcares en la muestra.

El método consiste en mezclar la muestra con el reactivo de Fehling y calentarla en un baño de agua. Si hay azúcares reductores presentes, la solución cambiará de color, pasando de azul a rojo ladrillo debido a la formación del óxido cuproso.

2. Objetivo General

Determinar la presencia de azúcares reductores en diferentes muestras mediante la reacción con el reactivo de Fehling.

3. Materiales y reactivos

Materiales

- Gradilla
- Tubos de ensayo (de acuerdo al número de alimentos que se van a identificar)
- Micropipeta de 1000 μ L
- Puntas azules para pipeta
- Vasos de precipitado (de acuerdo al número de alimentos que se van a identificar)
- Termómetro
- Baño de Agua

Nota: En caso de no haber baño de agua, solicitar la parrilla de calentamiento, y un vaso de precipitados de 1L.

Reactivos

- Fehling A
- Fehling B.
- Agua destilada

Material biológico

1. Leche
2. Jugo de naranja
3. Jugo de manzana
4. Miel de abeja
5. Clara de huevo
6. Cualquier alimento al que quiera investigar si contiene azúcares

4. Metodología

Preparación de las muestras:

1. Disolver cada alimento en agua destilada para obtener soluciones de 10 mL al 5%.
2. Adicionar el reactivo en cada tubo de ensayo, agregar 2 mL de la solución de azúcar y 1 mL de Fehling A y Fehling B.
3. Colocar los tubos en un baño de agua caliente a 60°C durante 5 minutos.
4. Observación de resultados: Registrar los cambios de color en cada muestra. Una coloración amarilla indica una baja concentración de azúcares mientras que un color rojo-ladrillo indica una elevada concentración de azúcares.
5. Repite la reacción para cada alimento al que le desees investigar si contiene azúcares.

5. Resultados y análisis

- Registra observaciones detalladas de cada experimento.
- Analiza los resultados que se obtienen en la experimentación ¿Concuerdan con lo esperado?

6. Cuestionario

- De los alimentos investigados, ¿cuáles no contienen azúcares?
- Escribe los nombres de los alimentos a los que sí les comprobaste la presencia de azúcares.
- ¿Qué alimentos contienen más azúcares, las de origen vegetal o animal? Explica por qué

7. Conclusiones

- Resume los hallazgos obtenidos con lo esperado. Concluye si se obtuvieron los objetivos establecidos al inicio de la práctica.

Búsqueda de Información

- Realiza una búsqueda de información en fuentes confiables de los azúcares reductores y los no reductores, ¿son buenos para la dieta del ser humano? O ¿Para qué nos sirve identificar si los azúcares son reductores? colócalo en la introducción de tu práctica.
- Recuerda colocar la bibliografía y las citas de la información en formato APA.

9. Diagrama de Flujo de la Metodología

Previo a la práctica, deberá realizar un Diagrama de flujo del o los procedimientos a realizar durante la práctica

10. Observaciones durante la práctica

Durante la práctica deberá hacer sus observaciones, esquemas, gráficas o lo que considere le permita realizar su reporte final de la práctica.

Práctica 3. Identificación de Almidones

1. Introducción

El almidón es quizás el polímero natural más importante que existe y es la mayor fuente de energía obtenida de varias plantas. Se encuentra en las semillas de cereales (maíz, trigo, arroz, sorgo), en tubérculos (papa), en raíces (yuca, batata, jícama), en semillas de leguminosas (frijoles, lentejas, guisantes), frutas (bananas y manzanas y tomates verdes), troncos (palma sagu) y hojas (tabaco)

Componentes del almidón

El almidón está constituido por unidades de glucosa dispuestas en dos componentes: amilosa y amilopectina; su proporción varía de un tipo a otro según sea su fuente. Estas macromoléculas se caracterizan por su grado de polimerización o ramificación lo cual afecta su comportamiento frente a los procesos de degradación. El contenido de amilosa y el grado de polimerización -número total de residuos anhidro glucosas presentes dividido por el número de terminales reducidos- son importantes en la determinación de las propiedades físicas, químicas y funcionales del almidón. Por ejemplo, el tamaño de los gránulos del almidón muestra relación con la proporción amilosa/amilopectina.

Amilosa

Es un polímero lineal que consta de moléculas de glucosa unidas por enlaces glucosídicos α -D-(1 \rightarrow 4), el número de unidades varía entre los diferentes tipos de almidones, pero generalmente se encuentra entre 1 000 unidades de glucosa por molécula de amilosa y tiene forma de espiral. En un extremo de la macromolécula la unidad de glucosa contiene el hidroxilo del carbono anomérico (α) libre, por lo cual se llama extremo reductor. En el extremo opuesto, o no reductor, el hidroxilo del carbono anomérico forma parte del enlace glucosídico. La abundancia de hidroxilos otorga propiedades hidrofílicas al polímero, impartándole afinidad por el agua. Sin embargo, debido a su linealidad, los polímeros de la amilosa tienden a agruparse muy estrechamente en forma paralela mediante la formación de puentes de hidrógeno entre los hidroxilos de los polímeros adyacentes reduciendo así su afinidad por el agua. En soluciones diluidas, el tamaño de agregación de los polímeros se puede incrementar hasta el punto en que ocurre precipitación.

En general, la estructura lineal de la amilosa favorece la formación de películas fuertes. Este fenómeno de asociación intermolecular entre las moléculas de amilosa es comúnmente llamado retrogradación. La amilosa forma muchos complejos insolubles con un gran número de moléculas orgánicas como alcoholes alifáticos, ácidos monoglicéridos o ácidos grasos lineales; el complejo generalmente precipita cristalizándose lo que permite hacer la separación con la amilopectina. La amilosa tiene afinidad por el yodo y sus moléculas contienen segmentos hidrofílicos e hidrofóbicos. El color del complejo es característico de la amplitud de la cadena, azul para un grado de polimerización mayor de 40 y rojo, pardo o amarillo para un valor menor que este.

Amilopectina

Es un polímero ramificado formado por cadenas lineales constituidas por 15-35 moléculas de glucosa unidas por enlaces α -D-(1 \rightarrow 4). Estas cadenas están unidas entre ellas por enlaces α -D-(1 \rightarrow 6) que forman los puntos de ramificación. La amilopectina tiene 5-6 por ciento de enlaces α -D-(1 \rightarrow 6) y está constituida de alrededor de 100 000 moléculas de glucosa. El gran tamaño y naturaleza ramificada de la amilopectina reduce la movilidad de los polímeros e interfiere su tendencia a orientarse muy estrechamente para permitir niveles significantes de enlaces de hidrógeno. Como resultado, las soluciones acuosas de amilopectina se caracterizan por su claridad y estabilidad como medida de la resistencia a gelificarse durante el almacenamiento. Las soluciones de amilopectina no forman películas tan fuertes y flexibles como la amilosa y no forman un complejo con yodo asociado con su coloración azul profunda.

La amilopectina en sus estructuras lineales puede formar también complejos; pero como estas partes lineales son cortas, las hélices que se forman son cortas y solo se pueden introducir moléculas pequeñas dentro de ellas. La amilopectina puede formar complejos de color rosa con el yodo y no puede formar complejos con los ácidos grasos. Las cadenas lineales de los dos polímeros pueden formar hélices con seis moléculas de glucosa por cada ciclo. En el caso de la amilopectina, los enlaces α -D-(1 \rightarrow 6) son puntos de ruptura para la formación de las hélices y únicamente pueden formarse hélices cortas con las partes lineales de la molécula. En cambio, hélices constituidas de 120 moléculas de glucosa pueden formarse con la amilosa.

El almidón además de usarse en la industria alimenticia se emplea en farmacéuticas, tintas, cosméticos, industria textil, entre otros. También se ha venido utilizando para atacar uno de los problemas de contaminación más grandes: los plásticos.

Al generar bioplásticos a partir de almidón, se subsana esta problemática puesto que tiene la propiedad de biodegradarse en un lapso mucho menor al de los plásticos convencionales.

Otra de sus principales aplicaciones es la fabricación de adhesivos orgánicos debido a su poder espesante, los cuales conocemos popularmente como “engrudos”.

Las aplicaciones industriales dependen en gran medida de los niveles de amilosa y amilopectina en el almidón, pero la falta de conocimiento del almidón y sus componentes ha provocado que en

México se llegue a pagar más de 45 mil pesos por 25 gramos de productos denominados como amilosa, cuando en realidad se tratan de almidones.

Esto resulta paradójico dado que México dispone a manos llenas de fuentes naturales de las que se puede fácilmente extraer el almidón y cuenta con el capital científico calificado para su estudio y modificación.

2. Objetivo General

Determinar la presencia de almidones en diferentes muestras de alimentos.

3. Objetivos Específicos

1. Identificar la Presencia de almidones en alimentos debido a la reacción con el Lugol
2. Visualizar en el microscopio los gránulos de almidón presentes en los alimentos donde se identificó su presencia con la reacción del Lugol.

Materiales y reactivos

- Microscopio
- Portaobjetos
- Cubreobjetos
- Espátula
- Bisturí
- Vidrio para corte

Nota: El número de portaobjetos y cubreobjetos, será de acuerdo al número de alimentos en que se evaluarán los almidones.

Reactivos

- Lugol

Material biológico

7. Plátano
8. Papa
9. Jícama
10. Harina de fécula de maíz (Maicena)
11. Harina nixtamalizada de Maíz (Maseca)

12. Harina de Arroz
13. Harina de Amaranto
14. Salchicha
15. Cualquier alimento al que quieras investigar si contiene azúcares

5. Metodología

Preparación de las muestras:

1. Numera los alimentos que se van a analizar.
2. Con un marcador permanente, rotula los portaobjetos, de acuerdo al número de alimentos que se van a analizar.
3. Deposita una pequeña cantidad del alimento sobre el portaobjetos, agrega una gota de Lugol, coloca el cubreobjetos.
4. Observa si existe cambio de coloración y anota tus observaciones.
5. Coloca en el microscopio enfoca y observa los gránulos de almidón.
6. Obtén una fotografía con tu celular
7. Realiza los pasos del 3 al 6 para cada alimento, utiliza el vidrio de corte para los vegetales, salchicha y otros alimentos que requieras analizar. Utiliza el bisturí con mucho cuidado y coloca una pequeña porción (1 cm³ aproximadamente).

6. Resultados y análisis

- Registra observaciones detalladas de cada experimento.
- Compara las estructuras de los gránulos de almidón que observaste y compara con lo que se encuentra reportado en la literatura.

7. Cuestionario

¿En qué alimentos encontraste almidón? Anótalos en orden de mayor a menor según su concentración de almidón.

¿Porqué tienen diferente estructura los gránulos de almidón?

¿Cómo explicas la presencia de almidón en la salchicha?

8. Conclusiones

- Resume los hallazgos obtenidos con lo esperado. Concluye si se obtuvieron los objetivos establecidos al inicio de la práctica.

Recuerda colocar la bibliografía y las citas de la información en formato APA.

Imagen: cortesía CFATA. Diseño: Bárbara Castrejón, DGDC-UNAM

Imagen: cortesía CFATA. Diseño: Bárbara Castrejón, DGDC-UNAM

10. Diagrama de Flujo de la Metodología

Previo a la práctica, deberá realizar un Diagrama de flujo del o los procedimientos a realizar durante la práctica

11. Observaciones durante la práctica

Durante la práctica deberá hacer sus observaciones, esquemas, gráficas o lo que considere le permita realizar su reporte final de la práctica.

Práctica 4. Identificación de Lípidos y Proteínas en alimentos

1. Introducción

Los lípidos y las proteínas son biomoléculas esenciales en la nutrición humana y en la industria de alimentos, desempeñando funciones críticas como fuentes de energía, componentes estructurales de membranas celulares y sustratos para procesos metabólicos. Su detección y cuantificación son fundamentales en áreas como la biotecnología alimentaria, el control de calidad y la investigación bioquímica.

En esta práctica, se emplearán métodos cualitativos para identificar la presencia de lípidos y proteínas en muestras de alimentos comunes, utilizando pruebas específicas basadas en sus propiedades fisicoquímicas.

Para los lípidos, se aplicará la prueba la tinción con Sudán III, que aprovechan su hidrofobicidad y capacidad de emulsificación.

En el caso de las proteínas, se utilizará la reacción de Biuret, la cual detecta enlaces peptídicos mediante la formación de un complejo violeta en medio alcalino con iones cúpricos (Cu^{2+}).

2. Objetivo General

Identificar la presencia de lípidos y proteínas en muestras de alimentos mediante pruebas cualitativas.

3. Objetivos Específicos

1. Aplicar la tinción con Sudán III para detectar lípidos en alimentos.
2. Utilizar el reactivo de Biuret para determinar la presencia de proteínas.
3. Relacionar los resultados con la composición nutricional de los alimentos analizados.

4. Materiales y Reactivos

Materiales

1. 10 tubos de ensayo con tapa
2. 1 gradilla
3. 1 mortero
4. 1 micropipeta de 1000 micro litros
5. Caja de puntas azules
6. 1 embudo
7. papel filtro
8. 1 vidrio de reloj

Reactivos

1. Sudán III
2. Reactivo de Biuret
3. Agua destilada

Muestras

1. Cinco alimentos a su elección.

5. Metodología

Identificación de Lípidos con Sudán III

Preparación de muestras:

Tritura alimentos sólidos (cacahuete, semillas, etc) con mortero y añade 5 mL de agua.

Para líquidos (leche, aceite), usa directamente 2 mL.

Procedimiento:

Mezcla 2 mL de muestra con 5 gotas de Sudán III.

Agita y observa:

Positivo: Coloración roja o naranja en la fase lipídica.

Negativo: Sin cambio de color.

ANOTA TUS OBSERVACIONES

Identificación de Proteínas con Reactivo de Biuret

Preparación de muestras:

Diluye muestras sólidas (carne o alimentos sólidos) en agua (1:5 p/v).

Para líquidos (clara de huevo), usa directamente 2 mL.

Procedimiento:

Añade 2 mL de muestra + 2 mL de reactivo de Biuret.

Agita y espera 5 minutos.

Positivo: Color violeta (presencia de proteínas).

Negativo: Azul (ausencia).

ANOTA TUS OBSERVACIONES Y CONTESTA LO SIGUIENTE:

Análisis

1. ¿Cuáles alimentos contienen lípidos?

2. ¿Cuáles contienen proteínas?

3. ¿Qué productos biológicos contienen tanto lípidos como proteínas?

4. ¿Qué alimentos carecen de lípidos y proteínas?

6. Cuestionario

Consulta bibliografía confiable y en tu reporte, incluye el siguiente cuestionario:

¿Por qué el Sudán III tiñe selectivamente los lípidos? Explica su base química.

¿Qué tipo de enlace químico detecta el reactivo de Biuret? Dibuja su estructura.

Compara la composición de la leche entera y la clara de huevo. ¿Qué diferencias bioquímicas existen?, ¿Qué esperarías obtener con las pruebas de Sudán III y Reactivo de Biuret?

Propón un alimento que esperarías que diera negativo en ambas pruebas. Justifica tu respuesta.

¿Cómo aplicarías estas pruebas en la industria para detectar adulteraciones en alimentos?

7. Manejo de Residuos y Recomendaciones

Residuos con Sudán III:

Recolectar en un contenedor para colorantes orgánicos no halogenados.

Neutralizar con carbón activado antes de desechar

10. Diagrama de Flujo de la Metodología

Previo a la práctica, deberá realizar un Diagrama de flujo del o los procedimientos a realizar durante la práctica

11. Observaciones durante la práctica

Durante la práctica deberá hacer sus observaciones, esquemas, gráficas o lo que considere le permita realizar su reporte final de la práctica.

Práctica 5. Actividad enzimática de la catalasa

1. Introducción

Las enzimas son proteínas catalizadoras que aceleran reacciones bioquímicas en los seres vivos. La catalasa (presente en peroxisomas de células animales y vegetales) descompone el peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en agua y oxígeno, protegiendo a las células del daño oxidativo.

En esta práctica, se analizará su actividad bajo diferentes condiciones (pH, temperatura), utilizando materiales accesibles y técnicas cuantitativas sencillas.

2. Objetivo General:

Demostrar la actividad de la catalasa y su dependencia de factores ambientales.

3. Objetivos Específicos:

1. Extraer catalasa de tejidos animales y vegetales.
2. Medir su actividad mediante la liberación de O_2 (efervescencia).
3. Evaluar el efecto del pH y la temperatura en la reacción.

4. Materiales y Reactivos

Muestras biológicas:

- Hígado de pollo fresco (cerdo ó vaca) (10 g).
- Papa (patata, 10 g).
- Hojas de espinaca (5 g).

Reactivos y soluciones:

- H_2O_2 (peróxido de hidrógeno) al 3%.
- **Solución amortiguadora de pH:**
 - pH 3: Vinagre comercial (ácido acético al 4%) diluido 1:1 con agua destilada.
 - pH 7: Agua destilada.
 - pH 10: Bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) al 1% (1 g en 100 mL de agua).

Materiales:

- Tubos de ensayo (12 unidades).
- Pipetas graduadas (1 mL y 5 mL) o micropipetas y puntas.
- Cronómetro.
- Baño María (para calentar a $60^\circ C$).
- Hielo triturado (para enfriar a $4^\circ C$) (Traer, o revisar en el laboratorio su existencia o preparación un día antes). En un recipiente o hielera de unicel.

- Guantes
- 4 Vasos de precipitado para soluciones (250 ml)
- Vidrio de reloj
- Espátula

5. Metodología

1. Extracción de catalasa:

Triturar 10 g cada muestra (hígado, papa, espinaca) por separado con 20 mL de agua destilada.

Filtrar el líquido con papel filtro y embudo, etiquetar como "extracto enzimático" e indicar a qué muestra corresponde.

2. Prueba de actividad básica:

Añadir 2 mL de extracto + 1 mL de H_2O_2 al 3% en un tubo de ensayo.

Medir el tiempo (segundos) hasta que cese la efervescencia (liberación de O_2).

3. Efecto del pH:

Mezclar en tubos separados:

- Tubo A: 2 mL extracto + 1 mL solución pH 3 + 1 mL H_2O_2 .
- Tubo B: 2 mL extracto + 1 mL agua (pH 7) + 1 mL H_2O_2 .
- Tubo C: 2 mL extracto + 1 mL solución pH 10 + 1 mL H_2O_2 .
- Registrar la intensidad de burbujas (escala: 0 a 3).

4. Efecto de la temperatura:

Preparar tres tubos con 2 mL extracto y tratar:

- Tubo 1: Enfriar a 4°C (baño de hielo, 5 min).
- Tubo 2: Mantener a 25°C (ambiente).
- Tubo 3: Calentar a 60°C (baño María, 5 min).

Añadir 1 mL H_2O_2 y comparar la reacción.

Análisis

1. Cuando realizaste el paso número uno y dos. ¿En qué tubo se observa mayor velocidad de la reacción?

Explica:

¿Qué le sucedió a la catalasa en el baño de agua caliente?

Cuándo congelamos en nuestra casa el hígado, ¿se desnaturaliza la catalasa?

Explica:

¿A qué pH actúa mejor la catalasa?

Escribe la reacción general de las enzimas:

6. Cuestionario

1. ¿Por qué la catalasa es crucial en organismos aerobios?
2. Explica por qué la efervescencia disminuye en pH ácido o alcalino.
3. Propón un método para cuantificar la cantidad de O_2 liberado.
4. ¿Qué tejido (hígado, papa o espinaca) mostró mayor actividad? Relaciónalo con su función biológica.
5. ¿Cómo afectaría la presencia de metales pesados, por ejemplo, Cu^{2+} a la catalasa?
6. La catalasa es una enzima que se localiza en los peroxisomas de las células. Explica:
 - a. ¿Por qué es crucial que esta enzima esté confinada en estos orgánulos?
 - b. ¿Qué pasaría si la catalasa se liberara al citosol de manera descontrolada?
 - c. Relaciona tu respuesta con la función del H_2O_2 como molécula señalizadora en procesos celulares.

7. Manejo de Residuos

Residuos de H_2O_2 :

Colocar en líquidos tóxicos

Extractos biológicos:

Colectar en contenedor para residuos orgánicos no infecciosos.

Soluciones amortiguadoras:

10. Diagrama de Flujo de la Metodología

Previo a la práctica, deberá realizar un Diagrama de flujo del o los procedimientos a realizar durante la práctica

11. Observaciones durante la práctica

Durante la práctica deberá hacer sus observaciones, esquemas, gráficas o lo que considere le permita realizar su reporte final de la práctica.

